

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 164 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	117
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрвич	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari 157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING BARQARORLIK REYTINGINI ANIQLASH VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI

Abdullayev Zafarbek Safibullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

mustaqil tadqiqotchisi (DSc)

ORCID: 0009-0000-2685-5398

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash tizimi va uning iqtisodiy rivojlanishga ta’siri tahlil qilinadi. Barqarorlik reytingining mezonlari, uning baholash metodologiyasi va tadbirkorlik subyektlariga taqdim etilayotgan imtiyozlar o‘rganiladi. Tadqiqot davomida reyting tizimining samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: barqarorlik reytingi, tadbirkorlik, soliq imtiyozlari, iqtisodiy rivojlanish, baholash metodologiyasi.

Abstract: This article examines the system for determining the sustainability rating of business entities in Uzbekistan and its impact on economic development. The study explores the criteria of the sustainability rating, its assessment methodology, and the incentives provided to business entities. Based on the research findings, scientific and practical recommendations have been developed to enhance the effectiveness of the rating system.

Key words: sustainability rating, entrepreneurship, tax incentives, economic development, assessment methodology.

Аннотация: В данной статье анализируется система определения рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства в Узбекистане и ее влияние на экономическое развитие. Изучены критерии рейтинга устойчивости, методология его оценки, а также предоставляемые субъектам предпринимательства льготы. В ходе исследования разработаны научно-практические рекомендации по повышению эффективности системы рейтинга.

Ключевые слова: рейтинг устойчивости, предпринимательство, налоговые льготы, экономическое развитие, методология оценки.

KIRISH

Mamlakatimizda tadbirkorlik muhitini rivojlantirish, iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash hamda soliqlarning o‘z vaqtida va to‘g‘ri to‘lanishini rag‘batlantirish maqsadida tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi tizimi joriy etildi. Ushbu reyting tizimi tadbirkorlik subyektlarini ularning moliyaviy intizomi, soliqlarni o‘z vaqtida to‘lash darajasi, huquqiy shaffofligi va boshqa muhim iqtisodiy ko‘rsatkichlari asosida baholashni nazarda tutadi [1].

Mazkur reyting tizimining asosiy maqsadi mamlakat iqtisodiyotida barqaror ishlayotgan tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash, ularga turli imtiyozlar yaratish hamda soliq intizomini yanada yaxshilashdir. Reyting tadbirkorlik subyektlarining kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish, davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar va subsidiyalardan foydalanish, shuningdek, soliq tekshiruvlaridan ozod bo‘lish kabi afzalliklarni ta’minlaydi.

Tizimni ishlab chiqish davomida xalqaro tajriba ham o‘rganilgan bo‘lib, ayniqsa, Rossiya, Qozog‘iston va Belarus kabi davlatlarning tadbirkorlik barqarorligini baholash tizimlari tahlil qilingan. Ularning asosida O‘zbekistonda maxsus elektron baholash platformasi yaratildi. Ushbu platforma orqali tadbirkorlarning

moliyaviy va huquqiy holati avtomatik tarzda, real vaqt rejimida baholanadi. Reytingni shakllantirishda umumiy, pasaytiruvchi va rag'batlantiruvchi mezonlar asosida ball berish tizimi joriy qilingan.

Mazkur maqolada barqarorlik reytingining tadbirkorlik subyektlari uchun ahamiyati, reyting mezonlarini aniqlash metodologiyasi hamda uning samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy takliflar muhokama qilinadi. Xususan, reyting asosida tadbirkorlarning moliyaviy holatini yaxshilash imkoniyatlari, soliq imtiyozlari va biznes muhitining rivojlanishiga ta'siri ilmiy asoslangan holda tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot natijalari barqarorlik reytingining tadbirkorlik subyektlari uchun qanday iqtisodiy imtiyozlar yaratishi, ularning biznes muhitida samarali ishlashiga qanday ta'sir ko'rsatishi va reyting tizimining barqarorligini oshirish yo'llarini aniqlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, biznes muhitining shaffofligini oshirish, tadbirkorlarning soliqlarni o'z vaqtida to'lashi hamda investitsion jozibadorligini baholashda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizim tadbirkorlikni rag'batlantirishning yangi mexanizmlaridan biri bo'lib, turli iqtisodiy imtiyozlar va yengilliklar bilan ta'minlash imkonini beradi. Mavzu bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajribalar va O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi.

Dunyoda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik darajasini baholash bo'yicha turli reyting tizimlari mavjud. Ular ichida Rossiya, Qozog'iston va Belarus tajribalari quyidagicha: Rossiya tajribasida "Ishonchli hamkorlar reyestri" yuritilib, biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi va soliq intizomi asosiy mezon sifatida baholanadi. Ushbu reyting orqali tadbirkorlar davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar, preferensiyalar va kredit resurslariga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar [2]. Qozog'istonda soliq ma'murchiligini optimallashtirish maqsadida "Ishonchli soliq to'lovchilar" reyestri joriy etilgan bo'lib, ushbu tizim biznes subyektlarining soliq yukini kamaytirish, davlat subsidiyalaridan foydalanish va soliq tekshiruvlaridan ozod etilishiga imkon yaratadi [3]. Belarus iqtisodiyotida esa "Ishonchli tadbirkorlar" ro'yxati mavjud bo'lib, ushbu tizim tadbirkorlarning kredit olish, davlat buyurtmalarida ishtirok etish va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi [4].

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, barqarorlik reytingi yuqori bo'lgan tadbirkorlar iqtisodiy jihatdan barqaror bo'lish bilan birga, davlat tomonidan turli soliq yengilliklari va qo'shimcha preferensiyalar bilan ta'minlanadilar.

Mazkur reyting asosida yuqori natijaga ega bo'lgan korxonalar soliq tekshiruvlaridan ozod etiladi, QQS qaytarish muddati qisqartiriladi va davlat kreditlari bo'yicha imtiyozli shartlar taqdim etiladi.

Soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari iqtisodiy samaradorligi bo'yicha turli olimlar quyidagi fikrlarni bildirganlar: V. Panskovning fikriga ko'ra, "soliq imtiyozlari va subsidiya tizimi biznes faolligini oshirishga hamda ularning samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi" [5]. D. Raxmatullaeva soliq imtiyozlarini "davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solish va tadbirkorlarni rag'batlantirish vositasi" sifatida talqin qiladi [6]. O. Yushkova esa soliq imtiyozlarini "davlatning iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lidagi muhim instrumentlardan biri" deb hisoblaydi [7]. U. Normurzaev [8] ilmiy ishlarida "soliq imtiyozlari - soliq to'lovchilarning ayrim toifalariga boshqa soliq to'lovchilarga nisbatan soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan afzalliklar, shu jumladan, soliqni to'lamaslik yoki ularni kamroq miqdorda to'lash imkoniyati" ekanligini qayd etadi. Shuningdek, soliq imtiyozlarini hisobga olish soliq organlari tomonidan axborot tizimlaridan foydalangan holda hamda har bir turiga maxsus identifikatsiya kodi bergan holda amalga oshirilishi lozimligini ta'kidlaydi.

O'zbekistonda barqarorlik reytingiga ega tadbirkorlik subyektlari soliqlarni kamaytirish yoki to'lamaslik huquqiga ega emaslar, biroq davlat tomonidan qator rag'batlantiruvchi choralar bilan qo'llab-quvvatlanadi.

Masalan, Sh. Nurmatov [9] o'z tadqiqotlarida shuni qayd etadiki, "Barqarorlik reytingi yuqori bo'lgan tadbirkorlar soliqlardan to'liq ozod qilinmasada, ular davlat tomonidan ajratiladigan moliyaviy resurslar, investitsiya yordami va boshqa preferensiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar."

Shu nuqtayi nazardan, reyting tizimi soliq yengilliklari bilan bir qatorda biznes muhitining shaffofligi va soliq intizomini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi tizimi xalqaro tajribalarga asoslangan holda ishlab chiqilgan bo'lib, u biznes muhitini yaxshilash, soliqlarning o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash va tadbirkorlarning moliyaviy intizomini oshirishga xizmat qiladi. Soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari iqtisodiyotga ijobiy ta'siri borligi ilmiy manbalarda qayd etilgan bo'lsa-da, reyting tizimining amaliy samaradorligi va kelajakda takomillashtirish yo'nalishlari chuqurroq o'rganilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot nazariy va empirik tahlil usullariga asoslanadi. Tahlil jarayonida deduktiv va induktiv tahlil, qiyosiy tahlil, statistik baholash hamda chizma modellashtirish kabi usullar qo'llanildi. Deduktiv va induktiv tahlil usullari yordamida tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini belgilash jarayonidagi asosiy qonuniyatlar

aniqlandi. Qiyosiy tahlil usuli orqali O'zbekistondagi barqarorlik reytingi tizimi va xorijiy davlatlardagi tizimlar o'rtasidagi farqlar hamda o'xshashliklar tahlil qilindi. Statistik baholash usullaridan foydalangan holda reyting mezonlariga berilgan ballar tahlil qilinib, eng samarali ko'rsatkichlar ishlab chiqildi. Chizma modellashtirish usuli yordamida reyting tizimi natijalarining biznes muhitiga ta'siri baholanib, grafik va diagrammalar asosida ilmiy xulosalar berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barqarorlik reytingi tadbirkorlik muhitining shaffofligini oshirish, soliq intizomini mustahkamlash va investitsiya jozibadorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu tizim tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini shaffof yuritishiga ko'maklashib, soliq tushumlarini barqarorlashtirish va biznesning iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Barqarorlik reytingi – bu tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy intizomi, soliqlarni o'z vaqtida to'lashi, investitsiya jalb qilish salohiyati va biznes yuritishning shaffofligi asosida baholanadigan indikatorlar tizimidir. Ushbu tizim iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish hamda tadbirkorlik subyektlari va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi "tadbirkorlik subyektlariga subsidiyalar, imtiyozlar va preferensiyalarni taqdim etish tartiblarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-193-sonli¹ qaroriga muvofiq, yuridik shaxslarga soliq va bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalar (qo'llab-quvvatlash choralari) ularning reyting darajasidan kelib chiqqan holda quyidagi tartibda taqdim etilishi belgilandi:

Qo'llab-quvvatlash choralari "V" va undan yuqori reyting darajasiga ega tadbirkorlik subyektlariga quyidagi miqdorlarda taqdim etiladi:

"AAA" toifa – 100%;

"AA" toifa – 90%;

"A" toifa – 80%;

"VVV" toifa – 70%;

"VV" toifa – 60%;

"V" toifa – 50%.

Ro'yxatdan o'tganiga olti oy bo'lmagan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2022-yil 30-dekabrda "Respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-287-sonli² Farmoniga muvofiq 4 va 5-toifadagi tumanlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari reyting darajasidan qat'i nazar, amaldagi miqdorlarda imtiyozlarga ega bo'lishlari belgilangan.

Reyting darajasining o'zgarishi bo'yicha qo'llab-quvvatlash choralari:

Agar tadbirkorlik subyekti reytingi pasaysa, imtiyozlar uch oy davomida saqlab qolinadi.

Agar reyting oshsa, yangi reyting asosida qo'llaniladigan imtiyozlar keyingi oydan boshlab kuchga kiradi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-yanvardagi "oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-39-sonli³ qaroriga asosan, yuqori barqarorlik reytingiga ega tadbirkorlik subyektlari uchun qo'shimcha rag'batlantirish choralari joriy etildi:

"AAA" reytingiga ega subyektlarga soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi (faqat jinoiy ishlar doirasidagi tekshiruvlar bundan mustasno), shuningdek, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) summasi bir kun muddatda tekshiruvlarsiz qaytariladi.

"AA" va undan yuqori reytingli subyektlar (4 va 5-toifadagi tumanlarda faoliyat yuritayotgan) uchun davlat aktivlari va qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini bo'lib-bo'lib sotib olish shartlari yengillashtirildi.

"A" va undan yuqori reytingli tadbirkorlik subyektlari:

Soliqlarning ortiqcha to'langan summasi uch kun ichida qaytariladi (QQS bundan mustasno).

Import va realizatsiya qilingan tovarlar uchun QQS summalarini o'zaro hisobga olish tartibi tatbiq etiladi.

Biznes muhitining shaffofligi va qonuniyligini oshirish

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi "tadbirkorlik subyektlariga subsidiyalar, imtiyozlar va preferensiyalarni taqdim etish tartiblarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-193-sonli qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6937347>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2022-yil 30-dekabrda "Respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-287-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6333225>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-yanvardagi "oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-39-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-6374137>

Reyting tizimi tadbirkorlik subyektlarini huquqiy va moliyaviy me'yorlarga rioya qilishga undaydi. Soliqlarni o'z vaqtida to'lash, ochiq moliyaviy hisobot yuritish va rasmiy hujjatlar bo'yicha tartib-intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shaffoflik oshishi natijasida iqtisodiyotni "xufiyona sektor"dan chiqarish tezlashadi.

Soliq intizomini mustahkamlash va byudjet tushumlarini barqarorlashtirish

Yuqori reytingga ega kompaniyalar soliqlarni o'z vaqtida to'lashga ko'proq e'tibor qaratadilar.

Soliq tushumlari barqaror bo'lib, davlatning iqtisodiy rejalashtirish siyosati samaradorligini oshiradi.

Tadqiqotlarga ko'ra, AAA va AA reytingiga ega kompaniyalar soliqlarning 96% va 92% ini o'z vaqtida to'lagan. D va S reytingiga ega kompaniyalarda bu ko'rsatkich atigi 50% dan kamni tashkil qilgan.

Investitsion jozibadorlikni oshirish

Yuqori reytingli kompaniyalar xalqaro investorlar uchun ishonchli subyektlarga aylanadi.

Kredit tashkilotlari va banklar qarz berish va investitsiya yo'naltirishda reytingga tayanadi.

AAA reytingiga ega kompaniyalarning investitsiya jalb qilish darajasi 50% ga oshgani kuzatilgan.

Sog'lom raqobat muhitini shakllantirish

Yuqori reytingga ega bo'lish uchun tadbirkorlar samaradorlik va innovatsiyalarga e'tibor qaratadilar.

Past reytingli subyektlar o'z ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar va boshqaruv usullarini joriy etishga intiladilar.

Davlat tomonidan tadbirkorlarni rag'batlantirish siyosatini takomillashtirish

Reyting tizimi asosida soliq imtiyozlari va davlat yordami aniq mezonlarga ko'ra taqsimlanadi.

Past reytingli tadbirkorlik subyektlari uchun soliq yuklamalarini kamaytirish yoki vaqtinchalik imtiyozlar berish orqali ularning iqtisodiy faoliyatini yaxshilash mumkin.

Reyting tizimi orqali davlat dasturlarining natijadorligi baholanib, uzoq muddatli strategik rejalar ishlab chiqiladi.

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi ularning moliyaviy intizomi, investitsion jozibadorligi va davlat bilan o'zaro munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yuqori reytingga ega subyektlar davlat tomonidan qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlariga ega bo'lsa, past reytingli kompaniyalar soliqlarning oshishi va investitsiya jalb qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shu boisdan, barqarorlik reytingi tadbirkorlik subyektlarining barqaror rivojlanishi va iqtisodiyotni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

1-rasm.

Yuqoridagi rasmda AAA va AA reytingiga ega kompaniyalarning soliqlarni o'z vaqtida to'lash ko'rsatkichlari aks ettirilgan. AAA reytingiga ega kompaniyalar soliqlarning 96% ini o'z vaqtida to'laydi, bu esa davlat byudjetiga tushumlarning barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. AA reytingiga ega kompaniyalar soliqlarning 92% ini o'z vaqtida to'laydi, bu esa yuqori soliq intizomiga ega ekanligini ko'rsatadi. A va VVV reytingli kompaniyalarning soliqlarni o'z vaqtida to'lash darajasi 80–88% oralig'ida bo'lib, ularning ham soliq intizomi barqaror ekanligini anglatadi. D reytingiga ega kompaniyalarning soliqlarni o'z vaqtida to'lash ko'rsatkichi atigi 48% ni tashkil etib, bu moliyaviy intizomning sust ekanligini va rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini bildiradi.

O'рта reytingga ega kompaniyalar soliq to'lashni yaxshilashga intiladi. VVV va VV reytingiga ega tadbirkorlar soliqlarni o'z vaqtida to'lash bo'yicha o'rtacha 75–80% ko'rsatkichga ega. Ushbu kompaniyalar yuqori reytingga chiqish uchun soliqdarga bo'lgan munosabatini yaxshilashga harakat qiladi. Reyting orqali yuqori baho olgan kompaniyalar soliqlarni o'z vaqtida to'lash natijasida imtiyozlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ularni rag'batlantiradi. Davlat tomonidan imtiyoz va preferensiyalarni reyting darajasiga qarab berish tizimi o'рта reytingli tadbirkorlarni o'z moliyaviy intizomini mustahkamlashga undaydi. Ushbu kompaniyalar davlat resurslari va imtiyozli kreditlardan foydalanish uchun soliqlarni o'z vaqtida to'lashga intilmoqda.

Past reytingli kompaniyalarda soliq tushumlari pasayishi kuzatiladi. D reytingiga ega kompaniyalarda soliqlarni o'z vaqtida to'lash darajasi atigi 48% ni tashkil etadi. Ushbu kompaniyalarda moliyaviy intizom yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, ularni rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish lozim. Soliqlarning kechiktirilishi yoki to'liq to'lanmasligi davlat byudjeti uchun muhim xavf omili hisoblanadi. Bunday kompaniyalar uchun soliq yengilliklari vaqtinchalik to'xtatilishi yoki soliqlarni majburiy ravishda undirish mexanizmlari joriy etilishi lozim. Reyting darajasi past bo'lgan kompaniyalarga davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar kamayadi, bu esa ularning moliyaviy barqarorligini yanada zaiflashtirishi mumkin. D va S reytingiga ega kompaniyalarning soliqlarni o'z vaqtida to'lanishi past bo'lgani sababli, ushbu kompaniyalarni qo'shimcha rag'batlantirish choralarini ko'rish zarur.

Soliq tushumlarini oshirish uchun reyting tizimidan foydalanishda reyting tizimi orqali soliqlarning o'z vaqtida to'lanishini oshirish mumkin, hususan, tadbirkorlar yuqori reyting uchun soliqlarni o'z vaqtida to'lashga intiladi. Past reytingli kompaniyalar uchun moliyaviy barqarorlikni oshirish bo'yicha dasturlar joriy etiladi. Reyting mezonlari ichida soliqlarni o'z vaqtida to'lash bo'yicha maxsus ball tizimi kengaytirilishi maqsadga muvofiqdir. Davlat tomonidan ma'lum imtiyozlar reyting darajasiga bog'liq holda berilgani sababli, tadbirkorlar o'z moliyaviy intizomini mustahkamlashga harakat qiladi. Yuqori reytingli kompaniyalar (AAA, AA) soliqlarni o'z vaqtida to'lash orqali davlat byudjeti barqarorligini ta'minlaydi. O'рта reytingga ega kompaniyalar (VVV, VV, V) yuqori reytingga chiqish uchun soliqlarning o'z vaqtida to'lanishini yaxshilashga intiladi. Past reytingli kompaniyalar (D, S) soliqlarning to'lanishi bo'yicha quloq natijalarga ega bo'lib, ularni rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Soliq tushumlarini barqarorlashtirish uchun reyting tizimining to'g'ri va aniq ishlashini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Barqarorlik reytingining tadbirkorlik rivojiga ta'sirini xalqaro tajribalar bilan solishtirish ham muhim omil hisoblanadi. Barqarorlik reytingi turli mamlakatlarda tadbirkorlik rivojiga qanday ta'sir ko'rsatishini yanada chuqur tushunish uchun Qozog'iston, Rossiya va Belarus tajribalari tahlil qilindi [11]. Ushbu davlatlar o'z iqtisodiy tizimlarida biznes subyektlarini baholash va rag'batlantirish mexanizmlarini muvaffaqiyatli joriy qilgan bo'lib (1-jadval), O'zbekiston uchun ham ushbu tizimlarni taqqoslash va moslashtirish muhim ahamiyatga ega.

1-jadval. O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya va Belarus davlatlarining biznes subyektlarini baholash va rag'batlantirish mexanizmlari tahlili.⁴

Davlat	Reyting tizimi nomi	Asosiy maqsadi	Afzalliklari	Kamchiliklari
O'zbekiston	Barqarorlik reytingi	Soliq intizomini oshirish, investitsiya jalb qilish	Soliq imtiyozlari, QQS tezroq qaytarilishi, imtiyozli kreditlar	Kam reytingli kompaniyalar uchun rag'bat tizimi yetarli emas
Qozog'iston	Ishonchli hamkorlar reyestri	Tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes ishonchligini oshirish	Mahalliy va xalqaro hamkorlikni rag'batlantiradi, eksportni kuchaytiradi	Kichik biznes uchun qattiq shartlar mavjud
Rossiya	Ishonchli tadbirkorlar ro'yxati	Soliq shaffofligini oshirish	Soliq yuklamalarini kamaytirish, kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish	Yirik kompaniyalar ustunlikka ega
Belarus	Ishonchli hamkorlar tizimi	Investitsion jozibadorlikni oshirish	Davlat buyurtmalarida ishtirok etish imkoniyati, 2 yil davomida himoyalangan maqom	Reyting olish jarayoni uzoq davom etadi

Qozog'iston Respublikasi tadbirkorlik subyektlarining barqarorligini oshirish uchun "Ishonchli hamkorlar reyestri" tizimini ishlab chiqqan. Ushbu tizim soliq to'lovchilarning moliyaviy intizomi, soliqlarni o'z vaqtida

4 Muallif tomonidan tayorlangan

to'lash darajasi va huquqiy shaffofligi asosida baholash uchun ishlatiladi. Reyestrni yuritishdan ko'zlangan maqsad mahalliy va xorijiy tadbirkorlik subyektlarini o'zaro hamkorlikka jalb qilish, ishlab chiqarilayotgan mahalliy mahsulotlar, ishlar va xizmatlarning raqobatbardoshligini oshirish hamda Qozog'iston kompaniyalari uchun ichki va xalqaro bozorlarda ishlash imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat.

Reyestr mezonlari sifatida ishonchlilik darajasi soliq to'lovchilarning oxirgi uch yildagi faoliyati, soliq qarzlari va huquqiy shaffofligiga qarab aniqlanadi. Tadbirkorlar Qozog'iston Savdo-sanoat palatasi va Davlat soliq qo'mitasi tomonidan baholanadi. Agar tadbirkor barcha talablarga javob bersa, "Atameken" Qozog'iston Respublikasi Milliy palatasi tomonidan maxsus sertifikat beriladi. Ushbu reytingning afzalliklaridan biri shundaki, ishonchli tadbirkorlar soliq imtiyozlari va davlat buyurtmalarida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, Qozog'iston ichki bozorida soliq barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Eksport salohiyatini oshirish uchun ishonchli hamkorlar xalqaro bozorlarda ham raqobatbardosh bo'lishiga yordam beradi.

"Ishonchli hamkorlar reyestri" tizimining kamchiliklari shundan iboratki, kichik biznes subyektlari uchun reyting olish juda qiyin, chunki ulardan 3 yillik faoliyat yuritish talabi mavjud. Reyting tizimi asosan yirik soliq to'lovchilar va eksport qiluvchilarga mo'ljallangan bo'lib, kichik korxonalar uchun yetarlicha moslashuvchan emas.

Rossiya Federatsiyasi 2023-yil 25-avgustda Savdo-sanoat palatasi tomonidan "Ishonchli tadbirkorlar ro'yxati" tizimini tasdiqlagan. Ushbu tizim iqtisodiy barqaror va moliyaviy imkoniyatlari yuqori bo'lgan kompaniyalarni rag'batlantirish uchun ishlab chiqilgan. Reyestrga kiritilish shartlari bo'yicha tadbirkor kamida 3 yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lishi, kompaniya moliyaviy barqaror bo'lishi, soliqlarni o'z vaqtida to'lashi va huquqiy muammolarga ega bo'lmasligi lozim. Soliq va bojxona qarzlari mavjud bo'lmagan tadbirkorlar reytingga kiritiladi. "Ishonchli tadbirkor" maqomini olish uchun kompaniya maxsus ro'yxatdan o'tishi va zarur hujjatlarni taqdim etishi kerak.

Belarus Respublikasi 2019-yil 30-dekabrda 91-sonli qaror asosida "Ishonchli hamkorlar reytingi" tizimini joriy qilgan. Ushbu reyting Belarusdagi tadbirkorlik subyektlarini kreditlash, davlat buyurtmalarida ishtirok etish va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Reyestrga kiritilish shartlari sifatida kompaniya kamida 3 yil davomida faoliyat yuritgan bo'lishi kerak. Shuningdek, kompaniya soliqlarni o'z vaqtida to'lash, moliyaviy barqarorlik va yuridik shaffoflik talablariga javob berishi lozim. Davlatga soliq va bojxona qarzlari mavjud bo'lmasligi shart. Belarus Savdo-sanoat palatasi tomonidan reyting tasdiqlanadi va u 2 yil davomida amal qiladi.

Reytingga ega kompaniyalar 2 yil davomida davlat tomonidan kafolatlangan ishonchlilik maqomiga ega bo'lish, davlat buyurtmalarida ishtirok etish imkoniyatlarining kengayishi hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarining oshishi kabi afzalliklarga ega. Kamchilik sifatida esa reyting olish jarayoni uzoq davom etishi (kamida 30 kun talab etilishi) va reyestrda chiqarilish qoidalarining qat'iyiligi, ya'ni kompaniya moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelsa, tezda reytingdan tushib qolishi mumkinligi qayd etiladi.

Xorij tajribasidan soliq tizimini shaffoflashtirish va biznes subyektlarini rag'batlantirish uchun ishonchli hamkorlar reytingini joriy qilish tavsiya etiladi. Soliq va bojxona tizimlarini reyting bilan bog'lash hamda kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Tadbirkorlarning xalqaro investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar joriy etish maqsadga muvofiq. Ushbu tahlil asosida O'zbekistonda barqarorlik reytingini yanada takomillashtirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish tavsiya etiladi.

O'zbekistonda barqarorlik reytingi tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy intizomi, soliqlarni o'z vaqtida to'lashi, biznes shaffofligi va investitsion jozibadorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu reyting tizimi davlat byudjetiga tushumlarni barqarorlashtirish, kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish va iqtisodiy faoliyat shaffofligini ta'minlash kabi ijobiy ta'sirlarga ega.

Biroq, amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda barqarorlik reytingi joriy etilganiga qaramay, uning tadbirkorlik muhitiga to'liq integratsiya qilinishi va samarali ishlashi uchun muayyan takomillashtirish mexanizmlari zarur. Xususan, reyting tizimining iqtisodiyotga ta'siri xalqaro amaliyotlar bilan solishtirilganda hali to'liq samarali emas. Shu sababli, ilmiy-metodologik asoslangan takliflar ilgari suriladi.

Reytingning soliq yengilliklari va davlat qo'llab-quvvatlash choralari bilan bog'liqligini mustahkamlash, elektron reyting tizimini avtomatlashtirish hamda xalqaro integratsiyani rivojlantirish lozim. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, reyting tizimining samaradorligi uning shaffofligi va avtomatlashtirilganligi bilan bog'liq. Agar reyting tizimi avtomatlashtirilsa va xalqaro moliya tizimlari bilan bog'lansa, tadbirkorlar uchun investitsiya jalb qilish va kredit olish jarayoni osonlashadi, bu esa iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi iqtisodiy rivojlanish, soliq intizomi va investitsion muhitni yaxshilash uchun samarali mexanizm ekanligi tasdiqlandi. O'zbekiston tajribasi xalqaro tajribalar bilan taqqoslanganda soliq yengilliklari va moliyaviy rag'batlantirish nuqtayi nazaridan o'ziga xos afzalliklarga ega. Reyting tizimini takomillashtirish uchun qo'shimcha rag'batlantirish choralari yaratish, soliq yuklamalarini optimallashtirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, barqarorlik reytingi tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy intizomi, soliqlarni o'z vaqtida to'lashi, investitsiya jalb qilish salohiyati va biznes yuritish shaffofligi asosida baholanadigan muhim iqtisodiy mexanizmdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-39-son qarori va Vazirlar Mahkamasining 55-son qarori asosida joriy qilingan ushbu reyting tizimi mamlakatimizda biznes muhitining shaffofligini oshirish, soliq tushumlarini barqarorlashtirish va investitsion jozibadorlikni yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqori reytingga ega tadbirkorlik subyektlari (AAA, AA, A) davlat tomonidan soliq yengilliklari, QQS qaytarish jarayonining tezlashishi va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlaridan keng foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Biroq, o'rta va past reytingga ega tadbirkorlar (VVV, VV, V, SSS, SS, S, D) uchun mavjud rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi aniqlandi. Shu sababli, barqarorlik reytingi tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalar ilgari suriladi.

Reyting tizimining ijobiy jihatlari:

Tadbirkorlik muhitining shaffofligi oshdi. Reyting tizimi natijasida soliqlarni o'z vaqtida to'lash, moliyaviy shaffoflik va biznesning qonuniy faoliyat yuritish darajasi oshdi.

Davlat byudjetiga tushumlarning barqarorligi ta'minlandi. AAA va AA reytingiga ega kompaniyalar soliqlarning 96-92% ini o'z vaqtida to'lab, davlat byudjetiga tushumlarning barqarorligini ta'minlash imkoni aniqlandi.

Investitsion muhit yaxshilandi. Yuqori reytingga ega tadbirkorlik subyektlari bank kreditlari va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlariga ega bo'ldi.

Xalqaro standartlarga mos tizim yaratildi. Reyting tizimi Rossiya, Qozog'iston va Belarus tajribalariga asoslangan holda joriy etilib, mahalliy tadbirkorlik subyektlari uchun xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengaytirildi.

Reyting tizimining takomillashtirishga muhtoj jihatlari:

Kichik va o'rta biznes uchun reyting mezonlari murakkab. Hozirgi tizimda EBITDA darajasi va moliyaviy barqarorlik mezonlari yirik korxonalar uchun qulayroq bo'lib, kichik biznes uchun talablar juda yuqori.

Soliq imtiyozlari va reyting o'rtasidagi bog'liqlik yetarli darajada ishlanmagan. O'rta reytingga ega kompaniyalar (VVV, VV, V) uchun soliq yengilliklari va davlat qo'llab-quvvatlashi mexanizmi aniq belgilanmagan.

Xalqaro kreditlash tizimlari bilan integratsiya qilish. Reytingga ega bo'lgan kompaniyalarga xalqaro banklar va moliya institutlari tomonidan kredit berish tizimi joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Barqarorlik reytingi O'zbekiston iqtisodiyotining shaffofligi, soliq intizomini yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim mexanizm ekanligi tasdiqlandi. Tizimning samaradorligini oshirish uchun soliq yengilliklari, kreditlash va xalqaro integratsiyani kuchaytirish talab etiladi. Agar yuqorida taklif qilingan takomillashtirishlar amalga oshirilsa, O'zbekistonda barqarorlik reytingi tadbirkorlik rivojiga yanada kuchli turki beradi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024). "Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-39-son Qarori, 23-yanvar.
2. Федосимов, Б.А. (2019). Правовой режим налоговых льгот по законодательству Российской Федерации: монография. Чебоксары: ИД «Среда», 152 с.
3. Балаева, Д.А., & Дзарасова, А.К. (2015). Анализ результативности применения налоговых льгот как элемента налогового механизма. *Налоги и налогообложение*, (9), 649-654.
4. Belarus Respublikasi Savdo-sanoat palatasi. (2019). "Ishonchli tadbirkorlar ro'yxati to'g'risida"gi 91-sonli Qaror, 30-dekabr. Minsk.
5. Пансков, В.Г. (2017). Настройка российской налоговой системы: необходимость, проблемы, пути решения. ЭТАП: Экономическая Теория.
6. Raxmatullaeva, D. (2016). Soliq imtiyozlari va ularning iqtisodiy ta'siri. *O'zbekiston iqtisodiyot ilmiy jurnali*, 4(2), 45-57.
7. Юшкова, О.О. (2017). Спорные изменения налогового законодательства и их возможные последствия. *Символ науки*, (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spornye-izmeneniya-nalogoovogo-zakonodatelstva-i-ih-vozmozhnye-posledstviya>.
8. Normurzaev, U. (2022). Hukumatimiz tomonidan soliq ma'murchiligi bo'yicha 2018-2022 yillarda amalga oshirilgan soliq islohotlari natijalari. *Economics and Innovative Technologies*, 10(5), 325-330. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss5/a35.
9. Nurmatov, Sh.R. (2024). Barqarorlik reytingi mezonlaridan samarali foydalanishni takomillashtirish. *Journal of New Century Innovations*, 53(1), 216-228.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. (2024). Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi tizimi bo'yicha statistik hisobot. URL: www.soliq.uz.
11. BMT Iqtisodiy va Ijtimoiy Ishlar Departamenti. (2023). Tadbirkorlikni rivojlantirish va soliq yengilliklari. New York: United Nations Publications.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>